

**MOBIL TELEFONLARI TA'SIRIDA MAKTAB YOSHIDAGI
BOLALAR ORGANIZMDA YUZAGA KELAYOTGAN O'ZGARISHLAR**

M. M. Mamajanov

NamDU, Fiziologiya kafedrası dotsenti v/b., PhD.

(+99893) 400-26-53

M. M. Karimova

NamDU, biologiya fakulteti, 3-kurs talabasi

(+99899) 522-64-04

G. J. Jamoliddinova

ADU, biologiya fakulteti, 4-kurs talabasi

(+99891) 497-27 22

Annotatsiya. Mobil aloqa vositalari o'zidan elektromagnit nurlanish chiqaradi va inson tanasiga yaqin masofada olib yurilganligi bois inson salomatligi uchun juda xavflidir. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalarga jiddiy ta'sir etishi mumkin. Shu bois, maktab yoshidagi bolalar organizmida mobil aloqa vositalaridan ko'p foydalanish natijasida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlar tadqiq etildi va mazkur maqolada uning natijalari keltirildi.

Kalit so'zlar: mikroto'lqinli diapozon, elektromagnit nurlanish, sensorli stimulyatsiya, giperaktivlik, xotira, markaziy asab tizimi, elektromagnit maydon.

**CHANGES IN THE BODY OF SCHOOL-AGE CHILDREN UNDER THE
INFLUENCE OF MOBILE PHONES**

M. M. Mamajanov

NamSU, and / o. Associate Professor, Department of Physiology, PhD.

(+99893) 400-26-53

M. M. Karimova

3st year student of the biological faculty of NamSU

(+99899) 522-64-04

G. J. Jamoliddinova

4st year student of the biological faculty of ASU

(+99891) 497-27 22

Annotation. Mobile communication devices emit electromagnetic radiation and are very dangerous for human health because they are carried close to the human body. It can seriously affect school-aged children in particular. Therefore, negative changes in the body of school-aged children caused by excessive use of mobile communication tools were studied and the results are presented in this article.

Key words: microwave range, electromagnetic radiation, sensory stimulation, hyperactivity, memory, central nervous system, electromagnetic field.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

М. М. Мамаджанов

НамГУ, и/о. доцент кафедры физиологии, PhD.

(+99893) 400-26-53

М. М. Каримова

студентка 3 курса, биологического факультета, НамГУ

(+99899) 522-64-04

Г. Ж. Жамолиддинова

студенка 4 курса, биологического факультета, АГУ

(+99891) 497-37-22

Аннотация. Устройства мобильной связи излучают электромагнитное излучение и очень опасны для здоровья человека, поскольку находятся близко к

телу человека. Особенно это может серьезно повлиять на детей школьного возраста. Поэтому были изучены негативные изменения в организме детей школьного возраста, вызванные чрезмерным использованием средств мобильной связи, результаты которых представлены в данной статье.

Ключевые слова: СВЧ-диапазон, электромагнитное излучение, сенсорная стимуляция, гиперактивность, память, центральная нервная система, электромагнитное поле.

KIRISH. Mobil aloqa qurilmalari deganda: mobil telefonlar, mobil ma'lumotlar funksiyasiga ega planshetlar, aqlli soatlar va mobil ma'lumotlar funksiyasiga ega boshqa qurilmalar tushuniladi [1].

Mobil qurilmalar ta'sirining bolalar salomatligiga ta'sirining etiologiyasi va patogenezi o'sib borayotgan organizmning ikki xil reaksiyasi bilan belgilanadi - o'tkir reaksiyalar (ta'sir qilish paytidan boshlab klinik ko'rinishga qadar qisqa yashirin davrga ega) va kechikkan reaksiyalar (ta'sir qilish paytidan boshlab klinik ko'rinishga qadar sezilarli yashirin davrga ega) [2, 3, 4].

O'sib borayotgan organizmning mobil qurilmalar ta'siriga salbiy ta'siri quyidagilarga bog'liq [1, 4, 5]:

- mikroto'lqinli diapazondagi elektromagnit nurlanish, bu tana to'qimalariga kirib borish qobiliyatiga ega, ularning haroratining oshishiga olib keladi, miya to'qimalari hujayralarida glyukoza almashinuvini o'zgartiradi, melatonin va somatotropin sintezini buzadi;

- raqamli ma'lumotlarning intensiv oqimi tufayli o'sayotgan organizmning mobil qurilmalarini sensorli stimulyatsiya qilishning yuqori darajasi, bu bolaning miya tuzilmalarining dofaminga sezgirligini kamaytirishga yordam beradi;

- ko'rish organiga yukning ortishi, bu shrift hajmining etarli emasligi va ekran maydoni birligiga kamsitish ob'ektlarining yuqori konsentratsiyasi bilan bog'liq.

Mobil qurilmalar 5G mobil aloqalarida 450-3800 MGts va 24-80 GGts chastotali mikroto'lqinli diapazonda elektromagnit nurlanish hosil qiladi [6]. Ta'lim muassasalarida mobil aloqa vositalaridan foydalanish muammosi jamiyatda, qonun

chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi ta'sis sub'ektlari, o'qituvchilar va ota-onalar hamjamiyati ishtirokida turli platformalarda faol va keng muhokama qilinmoqda. Ayni paytda maktab o'quvchilarining kundalik hayotda mobil qurilmalardan tartibsiz keng foydalanishi, ularning salomatlik va o'quv natijalariga ta'siri haqida keng tashvish uyg'otmoqda. Mobil qurilmalar talabalar tomonidan darslarda nafaqat kerakli ma'lumotlarni qidirish, balki ko'ngil ochish, ijtimoiy tarmoqlarni ko'rish va SMS xabarlarini yuborish uchun ham qo'llaniladi. Bu konsentratsiyaning pasayishiga olib keladi. O'quv jarayoni davomida kiruvchi SMS-xabarlar va bildirishnomalar, mobil qurilmalarga qo'ng'iroqlar o'qituvchi va talabalarni chalg'itadi. Bu omillarning barchasi pirovardida ta'lim jarayonining samaradorligiga ta'sir qiladi. Atrof-muhitning elektromagnit maydonlari (EMF) tirik organizmlarga, shu jumladan inson tanasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [5].

Hozirgi vaqtda sun'iy elektromagnit maydonning yana bir manbai - uyali aloqa keng tarqaldi. Bugungi kunda mavjud bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, mobil telefon nurlanishining tirik organizmlarga ta'sirining o'zi shubhasizdir. Ba'zi hollarda inson miyasining o'z bioelektrik faolligi (gamma, alfa, delta ritmi) chastotalariga to'g'ri keladigan 2 Gts holatlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Asosiy qisim. Ma'lumotlarga qaraganda 2021-yilda dunyo bo'ylab mobil telefonlardan foydalanuvchilarning soni 5,3 milliardga yaqinlashdi, bu dunyo aholisining 67 foizini tashkil qiladi [5, 6]. Bilamizki, mobil telefonlardan foydalanishning afzal tomonlari bilan birga, salbiy oqibatlar ham mavjud. Ayniqsa, bolalarning ta'lim tarbiyasida. Shunga ko'ra, maktabda o'quvchilarning mobil telefonlardan foydalanish kerakmi yoki undan foydalanish tartiblariga qat'iy choralar belgilanishi lozimmi, degan mulohazalar bilan yurtimiz va xorijiy davlatlardagi maktablarda mobil telefondan foydalanish tartiblari bo'yicha o'rganishlar olib borildi.

Tahlillar natijasi shu ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining mobil telefondan foydalanishga cheklovlar o'rnatish borasida o'zimizda va ko'plab davlatlarda ham amaliy qadamlar qo'yilgan.

Xususan maktablarimizdagi mobil telefondan foydalanish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida “gi qaror asosida tartibga solingan [7].

Qarorga ko‘ra, maktabga kirib kelishda har bir o‘quvchi, xodim va boshqa shaxslar o‘z telefoni ovozi to‘liq o‘chirib qo‘yishi shart.

Jumladan, Bangladeshdagi maktab va kollej o‘qituvchi va o‘quvchilarning mobil telefondan foydalanishi taqiqlangan. Avstraliya, Viktoriya, Tasmaniya, hududlarida, Fransiya, Ispaniya va Chexiya davlatlari tomonidan ham bolalar uchun mobil telefonidan foydalanishda cheklovlar qo‘yilgan [5].

Maktab o‘quvchilari tomonidan mobil telefonlardan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, mobil telefondan uzoq muddat foydalanish ularning jismoniy va ruhiy holatiga, xususan, giperaktivlik, uyqusizlik, asabiylashish, xotira, va e‘tiborning pasayishiga bu esa o‘z nabvatida organizmni kasallanishga olib keladi. Mening fikrimcha, bu masalani turli ta‘qiq va cheklovlar, turli tartib va me‘yorlar bilan hal qilib bo‘lmaydi. Bunda mobil telefonlarning asab tizimida, insonsog‘ligiga, ayniqsa bolalar sog‘ligiga zarari haqida targ‘ibot va tashviqotni kuchaytirish, ot-onalar, o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida mobil telefon zararidan tortib, undan foydalanish madaniyati bo‘yicha tushuntirish ishlari olib borilishi kerak.

O‘rganishlar jarayonida mobil telefondan foydalanish jismoniy jihatdan, bolalarda yurak-qon tomir tizimidan aziyat chekish holatlari aniqlangan. Shuningdek aqliy jihatdan, ijtimoiy tarmoqlardan kuniga ikki soatdan ko‘proq vaqt sarflaydigan foydalanuvchi yoshlarda ruhiy muommolar ko‘proq aniqlangan.

XULOSA. Mobil telefondan ko‘p foydalanish bolalarda ko‘rish o‘tkirligini, xotirani pasayishiga olib keladi. Nurlanish oqibatida irsiy kasalliklar ko‘payadi. O‘sib borayotgan organizmda uzoq muddat mobil telefondan foydalanish natijasida yurak-qon tomir kasalliklari hamda aqliy faoliyatni pasayishi yuz beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мамажанов, М. М. (2022). Мобил телефон ва компьютерларни талабаларнинг кўриш ўткирлиги таъсири. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 277-280.

2. Mamadjanov M. Alteration in lipids composition at mitochondrial lipid peroxidation and its correction by flavosan //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 91-100.

3. Mamajanov, M. M., Niyozov, Q. N., & Murodullaeva, D. M. (2021). Effect Of Cinoroside And Thermopsoside On Respiration And Phosphorylation Of Mitochondria. The American Journal of Applied sciences, 3(12), 22-28.

4. Mamadjanov, M. (2019). ALTERATION IN LIPIDS COMPOSITION AT MITOCHONDRIAL LIPID PEROXIDATION AND ITS CORRECTION BY FLAVOSAN. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(2), 91-100.

5. Feizulina A. R. Uyali telefon nurlanishining inson tanasiga ta'siri xususiyatlari // Tibbiy onlayn konferentsiyalar byulleteni. 2013 yil. T. 3.

6. Войтович С. С. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека // Наука вчера, сегодня, завтра. 2017.

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori , 21.05.2012 yildagi 139-son. <https://lex.uz/docs/-2013801>.